

TODO PACTO SOCIAL SUPONE TRANSPARENCIA Y CREDIBILIDAD EN LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS

Lino Latella

En el mundo se han venido suscitando una serie de cambios que van desde la aceleración de la era digital y la evolución tecnológica hasta llegar a las revoluciones microelectrónica, feminista, ecológica y políticas. Esos cambios impulsaron grandes transformaciones del sistema en el que hacemos vida, una de ellas – en el terreno de la política – es la transparencia, la cual se ha convertido en una herramienta fundamental para el régimen democrático. Con el propósito de discernir sobre este contexto el profesor Lino Latella (**L.L.**), catedrático en Filosofía Política de la Universidad Cecilio Acosta (Maracaibo, Venezuela), concede la presente entrevista a los investigadores Wilson Sánchez (**W.S.**), Aranmileth Valles (**A.V.**) y Reiso Velásquez (**R.V.**).

W.S.: Cuando escucha la palabra transparencia ¿Con que la relaciona? ¿Cómo la concibe?

L.L.: Sería como aquello que no presenta ambigüedad, aquello que se ve claramente y se presenta como algo confiable; como cuando se dice: *las personas confían en la palabra del prójimo*; los seres humanos valoramos la verdad, la valoramos porque eso está implícito en la comunicación, es decir, tú vienes aquí por una entrevista y no estas esperando que yo te engañe, estás confiando en cierta manera en lo que yo te estoy diciendo. Eso tiene que ver un poco con la idea de transparencia. Que las cosas son claras, sin engaños, pero debe haber un mecanismo, unas reglas de juego que permitan a un colectivo entender con confianza que eso es así. O sea todos lo que emiten opiniones calificadas, medios de comunicación, líderes, una institución, se supone que la gente está esperando esa información con una buena fe. Eso tiene que ver con la transparencia. Eso nos lleva a la idea de que las instituciones tienen un soporte, una solidez amparada en la Constitución, en las leyes, pero también se involucran las responsabilidades colectivas, es decir, las instituciones son lo que son, porque están dentro de una Constitución, de un sistema de leyes; pero hay algo que denomino el comportamiento, pudiera ser político o social o las funciones sociales de esa institución, entonces para que haya transparencia, eso se podría en-

tender como si la institución está a la altura del servicio que está prestando, y si transmite esa confianza a la gente, en la institución que sea. Por lo general cuando se habla de transparencia se habla de partidos políticos, de todos esos grupos u organizaciones que emiten relativas para que la opinión pública se instruya de una información de que valer.

Hoy en día es muy difícil por la situación que se vive en Venezuela hablar de transparencia porque vivimos en una avalancha de informaciones políticas que todas están manipuladas, que todas están interesadas en una guerra de informaciones en la que vivimos. La mayoría de informaciones políticas vienen de medios que terminan convirtiéndose en brazos armados de información de los poderes, entonces estamos al mando de zonas de guerra, de información y allí no se puede hablar de transparencia. Nosotros vivimos y formamos parte de una colectividad, de un conjunto de ciudadanos que son apáticos, que no son críticos; o nos dejamos engañar o no reclamamos, o sea no reclamamos veracidad, no exigimos eso, sino que nos dejamos engañar por "x" o por "y" y eso lo podemos ver ahorita con todas esas informaciones que salen de que nos gobiernan narcotraficantes, que nos gobiernan estos, bueno son tan insólitas las acusaciones como insólitas son las defensas, entonces ahí la transparencia se pierde, hay muchísima

desconfianza sobre todo en el discurso político, porque si bien es cierto que el discurso político tiene una manera de hacerse que se entienda, con la Ciencia Política, uno entiende como es el discurso de un político, las cosas que tienen que decir, porque el discurso es estratégico, el discurso está dentro de un juego de relaciones de poder, además un político no está allí porque no llega allí para decir lo que quiere decir, él llega allí con un montón de situaciones que están detrás de él, de las en cierta manera debe. A menos que sea un líder extremadamente avasallador, una cosa extraordinaria, eso se da poco en la historia, como Mahatma Gandhi por ejemplo; la mayoría de los políticos están en situaciones de juego, de poder, tienen que elaborar un discurso, limitarlo, meditarlo, prevenir lo que va a decir, lo que no debe decir, hay algunas cosas que no dicen que son las más importantes que las que dicen, esas cosas están en todo discurso político. Pero siempre hay unas reglas de juego más o menos consensuadas, claras para la sociedad, aunque ese discurso político sea relativamente funcional, relativamente creíble, por ejemplo se podría hacer la comparación del discurso político de ahorita a la manera de como hablaban en los años 70 y 80, en la época del bipartidismo que tuvimos en el caso venezolano, la gente en los partidos se meten a hacer esos análisis, se ubican programas de opinión de aquellas épocas; yo pienso que aquel discurso político obedecía a un pacto social que estaba vigente, a unas reglas de juego aunque hubiera corrupción, aunque hubiera las fallas que tuviera la democracia; pero más o menos el discurso político de aquella gente tenía unos límites morales, unas bases morales que estaban sustentada en ese pacto social, conocido como el Puntofijismo, creo que hoy en día si se compara con aquello, el discurso político de ahora no pasa el examen, pero se podría decir que tanto de gobierno como de oposición está fuera de todo pacto social, es como si el país estuviera secuestrado por dos bandos, la sociedad y los valores sociales de donde debería salir el pacto social, no tiene ninguna participación ¿Quién se siente representado ahorita por los discursos políticos? Nadie; entonces los políticos, los dos bandos secuestraron al país y nos dejaron a todos nosotros en el medio, a toda la sociedad, entonces hay que relacionar eso con la transparencia. Transparencia también puede por extensión significar la confianza que está generando las instituciones políti-

cas, en Venezuela eso es una crisis, una crisis de credibilidad, al punto en que los venezolanos cambien políticamente, deberemos reelaborar nuestro pacto social, un pacto político, donde las reglas de juego deban estar bien claras y entendibles, ya hemos perdido eso en la claridad de las personas y las instituciones, no sabemos lo que estamos como pacto vencido. Transparencia también se puede entender cómo funcionan todos estos mecanismos electorales, los partidos, o los poderes públicos que son los organismos, esos mecanismos están funcionando en relación a las respuestas a las inquietudes de la sociedad, si resuelven problemas o el ciudadano siente que están varados en esas instituciones, si esas instituciones dan una respuesta efectiva de acuerdo a las leyes, o sea mecanismos efectivos es lo que permite que solucionen los problemas y que en esa medida la gente confíe en esas mismas instituciones; por ejemplo la policía y así por decir cualquier tipo de instituciones, pero la gente se siente abandonada, se siente desamparada, en fin, no sé qué otra cosa.

W.S.: ¿Considera que el ciudadano venezolano no está participando activamente en esa búsqueda de transparencia?

L.L.: En alguna medida si participa porque la gente sale a quejarse, la gente suele exigir. Le siente lo que está ocurriendo, de pronto y hay siempre medios de comunicación que recogen esas exigencias de la sociedad porque todos sabemos por lo que estamos pasando y nos quejamos, lo que ocurre es que la gente no tiene un liderazgo, no tiene organización y la gente se queja porque sufre, no se queja desde el punto de la crisis política, se queja desde la crisis individual y económica; pero eso viene con la educación también, la falta de hacer entender que como ciudadanos tenemos que llevar nuestra preparación como ciudadanos, que jugamos un papel en la vida política, en el parlamento, con nuestra televisión, en cambio a los políticos, los diputados, al ser visto como reyes, nos sentimos esclavos y eso no debería ser así, ellos deberían ser servidores, hace falta una cultura de exigencia de ciudadanía, eso empieza con el amor y respeto a las leyes, pero eso debe venir con la educación; entonces aquí hay una crisis de ciudadanía desde hace mucho tiempo, desde que el pacto de Puntofijo entró en crisis ya la educación tenía problemas, la educación que dejaba en los hombres cierta ac-

titud crítica, el ciudadano frente a su realidad ¿me explico? O sea ese ciudadano despierto que exige decencia, que exige valores, que exige que las cosas se hagan bien, es lo que haría despertar a la gente pero eso no está, por iniciativa será la más grave crisis que tengamos.

W.S.: ¿Por qué cree usted que se comienza a hablar de transparencia, a buscar esa exigencia de transparencia? ¿Por qué transparencia y no otra cosa?

L.L.: Porque la gente necesita creer, para que funcione un pacto social, un sistema constitucional, en una democracia tiene que haber credibilidad, el político ya sea un gobernante, un diputado tiene que ser creíble, y él debería pensar o creer que es bueno que las cosas que él dice lleguen; si sus mensajes no llegan es porque la gente está enajenada de lo político, eso es muy grave para la ciudadanía y no tanto para los políticos que pueden hacer con el país lo que quieran y no tiene a nadie que les reclame, cuando se exige la transparencia, en realidad se exige valores y honestidad.

Con la crisis de liderazgo en los años 90 se acentuó la crisis del bipartidismo, en consecuencia la crisis política que conllevó a este proceso histórico de Hugo Chávez hacia adelante, de la cual no hemos salido, pero la gente quiere que funcione la democracia, de ese modo inconscientemente la gente se da cuenta de que quiere justicia, decencia, y vivir mejor. Por eso desde una exigencia de la transparencia, existe la posibilidad de generar cambios que le permita volver a creer, entonces hay una crisis de transparencia eso es lo que significa también, que hay una crisis de credibilidad por parte de la seguridad del discurso político, del lenguaje político ¿Qué han hecho algunos políticos? Dirigir de programas televisivos, estudiar comunicación social e interactúan con el público en las comunidades, actúan de esa manera porque el discurso político directo, no está teniendo buena acogida y funcionalidad.

A.V.: ¿Usted considera que la política debería ser completamente transparente?

L.L.: Es que todo pacto social supone claridad en las reglas del juego, por ejemplo los políticos no deberían violar la Constitución, siempre va haber corrupción, siempre va haber delincuencia, los problemas siempre los va haber en las

instituciones políticas, si hay un consenso social deben estar sustentado en unos conceptos de respeto y límites.

Desde el gobierno de José Antonio Páez, en 1830 se están haciendo constituciones y por ende estas han sido violadas, En Venezuela no tenemos una ciudadanía formada en la tradición constitucional, la educación es muy importante para crear ciudadanos y consolidar una cultura política que permita que ese pacto social tenga vida y funcione en bases a unos acuerdos, en donde la transparencia este implícita, y establezca los límites del sistema político; también se pide transparencia porque es necesario un cambio, que no se viole sistemáticamente la Constitución como pasa actualmente con Venezuela. La transparencia sería eso que pudiéramos confiar en el lenguaje de lo político, que pudiéramos creer en las instituciones, en los gobernantes o en los representantes de los poderes públicos, tales como, el defensor del pueblo, el fiscal, el poder electoral, más allá de sus discursos que pueden estar muy fuera de sintonía con la gente, debe demostrarse solidez, y de esta manera se crea un pacto social. Por mi parte, en la actualidad estamos fuera del pacto social, estamos prácticamente en la anarquía, no solo por responsabilidad del gobierno, todos los actores políticos están involucrados, porque desde la oposición también se construye al país, también se dan buenos ejemplos, malos ejemplos, en fin algún mensaje, presiones, todo eso, todo el país genera una crisis política tremenda.

W.S.: ¿Considera entonces que la transparencia comienza a exigirse cuando ya se ha perdido la confianza?

L.L.: Bueno no, la transparencia siempre se debe exigir porque es parte de la actuación crítica y activa del ciudadano, porque las cosas pueden comenzar a fallar en cualquier momento, es decir, hay contralorías en las instituciones, la misma gente que asume su papel de ciudadano tiene que estar activa no es que la institución es perfecta y ya yo no tengo que hacer nada, la vía de la transparencia siempre exige esa transparencia continua y permanente y eso solamente lo podemos hacer los ciudadanos. Si usted va a un lugar y no sirve para nada y no dice nada, entonces quién está exigiendo esa democracia, si usted no hace nada como ciudadano tampoco, la presión ciudadana es

importantísima para que las cosas mejoren, eso es un asunto antropológico, si una persona está ahí para asumir una posición y no lo hace bien, tienen derecho a reclamar para que la otra persona comience hacer mejor las cosas en todo, todas las profesiones, todos los trabajos, en todo debe ser así; siempre hay alguien que demanda que la otra persona este a la altura del servicio que está prestando, igual pasa con el papel político de los ciudadanos, debemos estar alertas, debemos contribuir a que la democracia funcione, eso forma parte de una cultura política que de pronto no tenemos.

W.S.: ¿Considera entonces que para que exista transparencia se debe exigir la misma, se debe realizar un control social y un control ciudadano?

L.L.: Sí por supuesto, esos canales existen para eso, están la libertad de expresión, los medios de comunicación esos son los medios, por eso es que de pronto no sé si es que no nos están exigiendo lo que debemos exigir porque el ciudadano también hace presión sobre los medios de comunicación, si el ciudadano es sumamente pasivo de pronto los medios de comunicación lo adormece, le desvía la atención hacia las otras cosas que no son la actual. Es que también la ciudadanía presiona este en dirección a sus exigencias, es en cierta manera la base de la democracia los ciudadanos y la calidad de esa democracia está en los ciudadanos y los mismos políticos salen de la gente; entonces tenemos los políticos que expresan nuestra realidad social y también tenemos gente que desde el punto de vista de su ciudadanía lo que somos como cultura política, los canales de la democracia existen porque existen las organizaciones políticas, organizaciones de todo tipo que están amparadas en la Constitución, como te digo depende de la cultura política de esa sociedad, ahí estará el nivel de exigencia que esa sociedad presenta, nosotros ahorita porque estamos en una crisis difícil y económica es que salimos a quejarnos y cuando se sale a la calle es por un asunto económico, el que se viole la constitución eso no parece un problema; es que no podemos comer y es que si se viola la Constitución eso no es un problema para el futuro, entonces la crisis más difícil es la política, porque si un pacto social democrático funciona, dentro de ese pacto social se pueden generar un acuerdo en función a un proyecto de país que sea viable y no caigamos en esta crisis que tenemos. Si

el poder político hubiera concebido un mejor país en el pasado no estuviéramos pasando por esta crisis, en el pasado vivimos mejor económicamente por la vía del petróleo pero no teníamos un proyecto, para que nos sirva una riqueza momentánea si no tenemos un proyecto de país claro para el futuro, en el caso venezolano la crisis política siempre va a ser la más importante aunque la veamos desde el punto de vista de la crisis económica, la gente no sale a reclamar democracia, no sale a reclamar respeto por la constitución, no salen a reclamar transparencia, si salen a que se resuelvan los problemas económicos. La transparencia supone un ciudadano más o menos instruido, un ciudadano más o menos crítico, que más allá de lo económico sientan un poco de amor al país y saben que hay unas generaciones futuras que tiene derecho a tener un mejor país, me parece que es un asunto de actitud política, de exigencia política.

W.S.: ¿Cómo concibe la corrupción en Venezuela y a que cree que se debe? ¿Por qué surge la corrupción?

L.L.: Porque, bueno, yo mencionaría lo que dice Uslar Pietri, porque es producto de la riqueza fácil, a nosotros nos ha llegado mucho dinero del petróleo y no se tenía ninguna contraloría, no iban a ningún proyecto de país ¿Que hacen los noruegos con el dinero que les da el petróleo? Lo meten en un pote, en una caja de ahorro y no lo gastan y lo blindan con ley, porque si toda esa riqueza sale de ahí a las manos de los políticos obviamente las tentaciones van a ser muy grandes. Nosotros pasamos de un país muy atrasado sin una modernidad en gerencia, pasamos a la Venezuela petrolera de un golpe, el país se transformó.

Bueno ha sido la riqueza fácil y esa riqueza fácil nos ha cegado, no nos ha permitido ver que las cosas se pueden solucionar de otra forma, el dinero ha caído y en seguida se ha disuelto en la sociedad, en muchas cosas buenas también pero el país se transformó económicamente, pero ese dinero ha tenido que ahorrarse, ha tenido que invertirse, ha tenido que haberse diversificado la economía, ha tenido que administrarse de una manera racional, y no hacer una fiesta de fuegos artificiales con el dinero petrolero, buena parte de la riqueza de Venezuela petrolera de ahí la corrupción, Venezuela debe ser uno de los países más

corruptos del mundo porque ha tenido una riqueza fácil; el dinero que entra en Venezuela después de la muerte de Juan Vicente Gómez, lo que son los años 60, los años 70, que subieron los precios del petróleo muy rápidamente, ingresó muchísimo dinero como para hacer presupuestos nacionales de muchos países, buena parte de ello se fue en la corrupción.

W.S.: ¿Cómo podría combatirse la corrupción?

L.L.: Esa pregunta es muy difícil, porque esa pregunta se hacía en los años 70 había mucho dinero en ese momento, habían inversiones y la gente vivían bien, la clase media existía en Venezuela, en los años 70 en los años 80 hasta el 83, y formaba parte del discurso político porque era un reclamo de la gente, los candidatos hacían sus campañas políticas diciendo que iban a combatir la corrupción, hoy ni siquiera lo dicen, porque la crisis ha aumentado, ahora ni siquiera es parte del discurso político, al político que se pare y diga que va a combatir la corrupción más nadie lo vota, ahí lo ven como un desvergonzado, ya no hay político que hagan cola, uno no se encuentra con un político en un supermercado, eso es relativo, ahora uno no se espera eso; el político antes iba en la calle como cualquier ciudadano. Para combatir la corrupción, quizás la corrupción esté ya en el final del camino de una acción política; primero se debe comenzar con la educación, por la regeneración del pacto social, del pacto democrático, eso no se ha producido sino que estamos en una crisis histórica porque es la más profunda que se ha vivido por lo menos yo diría que desde la muerte de Gómez hasta aquí y las cosas de la corrupción no se van a solucionar así no más, es muy difícil, se necesita de una toma de conciencia profunda, pasar por un nuevo acuerdo social, por un nuevo discurso político que llegue y se genere desde la gente y el papel de la educación, en América Latina la educación ha sido muy mala porque ha obedecido más a intereses políticos que al desarrollo auténtico de una sociedad libre, activa y productiva, en la educación hemos sido más serviles que los políticos, diferente que con Simón Rodríguez que con su sistema educativo quería crear ciudadanos, crear gente que amara la República, que supiera convivir, que supieran de sociabilidad humana, eso es parte del proyecto educativo fundamentalmente, o sea empezar con la educación para al final invertir en el cómo las bases morales, políticas y

legales de cómo se va a como se va a combatir la corrupción, combatir la corrupción no es que venga un político a decir esta es la receta y ya, eso no es así, eso es lo que se dicen en la campañas electorales.

A.V.: En cuanto a la tecnología ¿Usted considera que esto serviría de ayuda o como mecanismo para que haya más transparencia?

L.L.: Yo creo que sí, yo en eso no te puedo responder así con propiedad, pero eso quiere decir que cuando uno vota aquí con esas cosas que uno vota, poniendo la huella, marcando un botón, todo eso se presta a distintos análisis, no obstante, eso tiene que ser mejor, una mejor tecnología con respecto a las cajitas en las que uno metía un papel y esas había que abrirlas, yo pienso que sí en términos generales en términos tecnológicos se supone una mejora en las condiciones de una calidad de vida, no todo proceso tecnológico es una avanza, por eso vemos que en el pasado la vida era más dura que ahora con todo eso del internet y de las redes sociales, que pueden desenmascarar opiniones y pueden comunicar a la gente en todo momento, la tecnología es buena para todos y obviamente también en el caso de la política. Claro, la tecnología debe masificarse y de cierta manera la cultura del internet va haciéndose masiva, o sea la gente puede ver realidades allí, realidad que ya no son controladas o que ya no son tan controladas desde el poder; la tecnología y las redes le ha dado más libertad y poder a los medios, más poder para denunciar, para traspasar fronteras por allí, si la tecnología se masifica claro pero en el caso interno eso no ha venido siendo así, eso le dan más libertad y poder al individuo y le dan menos poder a los factores tradicionales de poder, a los monopolios de poder, reyes, políticos, etc.

W.S.: Con el uso de las redes sociales y todos estos mecanismos de internet ¿Se estaría entonces quitando un poco ese monopolio que tendrían los medios de comunicación oficiales y no oficiales para informar?

L.L.: También, por supuesto y eso genera un clima de mayor exigencia hacia los medios porque los medios también tienen sus redes, sus mecanismos virtuales, hay más libertad. Yo creo que el espacio de navegación o el espacio de las redes como se quiera ver es un gran foro, internet es un gran foro en donde todas

las comunidades se consiguen, puede haber grupo de lo que quieras a través de un hashtag o a través de un foro virtual de cualquier página o a través de los WhatsApp, como sea, hay miles de mecanismos y seguirán habiendo, y la gente comunicándose desde cualquier parte del mundo en el mismo foro eso va generando más pensamiento crítico, mas exigencia hacia la libertad, o sea los caminos de la libertad es como si se hubieron abierto definitivamente

dentro de la cultura global, ese tema de la globalización, de inclusión política, prácticamente desde que apareció el internet se ha venido repercutiendo en cómo se conciben los poderes y ha sido un factor a favor de la ciudadanía y de la libertad.

W.S.: Muchas gracias